

TA'LIM KLASTERIDA DIDAKTIK IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Shabbazova Nodira Xamzayevna

Termiz davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik ta'lim klasteri sharoitida talabalar, xususan, boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lishga tayyorlanayotgan talabalarning didaktik ijodkorligini shakllantirish imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Klaster tizimi doirasida yaratilgan integratsiyalashgan o'quv-amaliy muhitning talabalarda innovatsion metodik tafakkur, reflektiv yondashuv, mustaqil izlanish va ijodiy dars loyihalash kabi kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'rni ochib beriladi. Tadqiqot davomida nazariy tahlil, empirik kuzatuv, suhbat va diagnostik tahlil usullari qo'llanilib, klaster muhitida talabalarning didaktik ijodkorligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi shart-sharoitlar aniqlangan.

Abstract. This article analyzes the possibilities of forming didactic creativity of students, in particular, students preparing to become primary school teachers, in the context of a pedagogical education cluster from a scientific, theoretical and practical point of view. The role of the integrated educational and practical environment created within the framework of the cluster system in developing such competencies as innovative methodological thinking, reflective approach, independent research and creative lesson design in students is revealed. During the study, theoretical analysis, empirical observation, interview and diagnostic analysis methods were used, and conditions serving to develop didactic creativity of students in a cluster environment were identified.

Kalit so'zlar: ta'lim klasteri, pedagogik hamkorlik, didaktik ijodkorlik, boshlang'ich ta'lim, metodik izlanish, klaster modeli, ijodiy dars loyihasi, refleksiya, kompetensiyaviy yondashuv.

Keywords: educational cluster, pedagogical cooperation, didactic creativity, primary education, methodological research, cluster model, creative lesson project, reflection, competency-based approach.

Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagog kadrlarni tayyorlashda klaster yondashuvi tobora strategik ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bu yondashuv oliy ta'lim muassasalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, kasb-hunar va pedagogika kollejlari, ilmiy-tadqiqot institutlari hamda boshqa ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi samarali hamkorlik asosida shakllangan integrallashgan tizimni anglatadi. Ta'lim klasteri o'z mohiyatiga ko'ra uzluksiz ta'limning barcha bo'g'inlari o'rtasidagi metodik, ilmiy, tashkiliy hamda texnologik hamkorlikni kuchaytirish orqali kasbiy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchi shaxsini har tomonlama tayyorlash, xususan, ularning didaktik ijodkorlik salohiyatini shakllantirish uchun zamin yaratadi.

Didaktik ijodkorlik – bu talabning o'quv-tarbiya jarayonini o'zgacha yondashuvlar asosida loyihalash, mavjud metodlarni yangilash va o'z pedagogik strategiyasini mustaqil shakllantira olish layoqatini bildiradi. Ta'lim klasteri ana shu ijodkorlikning rivojlanishi uchun amaliy platforma bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, klaster ishtirokchilari o'rtasidagi real hamkorlik, maktab amaliyoti, integrallashgan seminarlar va ustoz-shogird modeli asosidagi tajriba almashinuvi orqali talabalar o'z didaktik fikrlash doirasini kengaytiradi, o'quv jarayoniga yangicha metodik yondashuvlar olib kirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi ta'lim standartlari oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilaridan nafaqat nazariy bilimga, balki kasbiy ijodiy fikrlash, innovatsion metodlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish malakalarini talab qilmoqda. Shunday sharoitda ta'lim klasterining imkoniyatlaridan samarali foydalanish talabalarning ijodiy-potensialini to'laqonli ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Shu sababli, pedagogik ta'limda klasterlashgan

yondashuv asosida didaktik ijodkorlikni rivojlantirish masalasi zamonaviy ilmiy-pedagogik muammolardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Ushbu tadqiqotda ta'lim klasteri sharoitida talabalar didaktik ijodkorligini shakllantirish imkoniyatlarini aniqlash va ilmiy asoslash maqsadida kompleks yondashuvga asoslangan uslublar qo'llanildi. Birinchidan, nazariy tahlil usuli orqali ta'lim klasterining mohiyati, tuzilmasi, amaliyotga tatbiqi, shuningdek, didaktik ijodkorlik tushunchasi va unga oid yondashuvlar o'zaro bog'liq holda ilmiy-nazariy manbalar asosida o'rganildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, PF-60-son Prezident farmoni, PQ-290-son qarori hamda ilg'or xorijiy va milliy ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlil qilindi.

Ikkinchidan, empirik kuzatuv usuli orqali pedagogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida tajriba-sinov mashg'ulotlari tashkil etildi. Bunda talabalarning amaliy dars loyihalash, ijodiy topshiriqlar ishlab chiqish va ularni taqdim etishdagi faoliyatlari kuzatilib, sifatli tavsiflar asosida baholandi.

Uchinchidan, suhbat va intervyu metodlaridan foydalangan holda ta'lim klasterida faoliyat olib borayotgan ustoz-murabbiylar, universitet professor-o'qituvchilari hamda amaliyotchi talabalar bilan chuqurlashtirilgan savolnoma va erkin suhbatlar o'tkazildi. Bu suhbatlar orqali klasterdagi hamkorlik tajribalari, uslubiy yangiliklar va didaktik ijodkorlikni rivojlantirishdagi real muammolar va yutuqlar yuzasidan muhim ma'lumotlar olindi.

Nihoyat, diagnostik tahlil orqali tajriba-sinov mashg'ulotlarining yakuniy natijalari umumlashtirildi, talabalar faoliyatining dinamikasi, ijodiy yondashuv darajalari va metodik salohiyati baholandi. Olingan dalillar asosida ta'lim klasteri sharoitida didaktik ijodkorlikni shakllantirishning mavjud imkoniyatlari, zaruriy shart-sharoitlari va pedagogik omillari aniqlab berildi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, pedagogik ta'lim klasteri sharoitida talabalar didaktik ijodkorligini shakllantirish uchun samarali shart-sharoitlar mavjudligi aniqlandi. Klaster modeli asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti, eng

avvalo, amaliyotga yo‘naltirilgan integratsiyalashgan o‘quv jarayonini ta‘minlaydi. Maktablar bilan hamkorlikda olib borilgan dars mashg‘ulotlari orqali talabalar real o‘quv muhitidagi muammolarni aniqlash, ularga ijodiy va metodik yondashuv asosida yechim topish ko‘nikmalarini egallashga erishdilar. Bu jarayon talabalarni faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, ularni amaliyotda sinab ko‘rishga yo‘naltiradi.

Shuningdek, klaster faoliyatida mentorlik va metodik hamkorlik tizimining yo‘lga qo‘yilgani talabalar uchun katta metodik maktab bo‘lib xizmat qildi. Universitet professor-o‘qituvchilari va maktab ustozlari o‘rtasida tashkil etilgan doimiy muloqot va tajriba almashinuvi, talabalarga reflektiv o‘rganish muhitini yaratdi. Bu esa o‘z navbatida, ularda tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, pedagogik jarayonni loyihalash singari ijodiy faoliyat turlarini faollashtirdi.

Tadqiqotlar davomida yana bir muhim jihat — talabalar tomonidan didaktik topshiriqlarni mustaqil loyihalash orqali innovatsion metodik yechimlarni ishlab chiqish holatlari kuzatildi. Xususan, “Fishbone” tahliliy diagrammasi, “Klaster xaritasi”, “G‘oyalar savati”, “Aqliy hujum” kabi metodlardan foydalanib, talabalar muayyan dars mavzusi asosida o‘z metodik ishlanmalarini ishlab chiqdilar. Ushbu yondashuv ularning ijodiy fikrlash darajasini oshirganligi bilan birga, o‘quvchilarning faol ishtirokini ta‘minlovchi interaktiv darslarni yaratish salohiyatini ham kuchaytirdi.

Bundan tashqari, ta‘lim klasterida yaratilgan ijodiy raqobat muhiti talabalarni uslubiy ishlanmalar tayyorlashga, o‘z loyihalarini tanlov va ko‘rgazmalarda taqdim etishga undadi. Bunday jarayonlar ularning metodik saviyasini oshirgan holda, pedagogik fikrlash madaniyatini rivojlantirdi va kasbiy o‘ziga ishonchni mustahkamladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, pedagogik ta‘lim klasteri sharoitida didaktik ijodkorlikni shakllantirishga xizmat qiluvchi omillar

majmuasi mavjud bo'lib, bu omillarni tizimli va maqsadli tashkil etish orqali pedagogik ta'lim sifati va talaba shaxsining ijodiy salohiyati izchil rivojlantiriladi.

Tadqiqot davomida olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik ta'lim klasteri sharoitida talabalarning didaktik ijodkorligini shakllantirish uchun zaruriy shart-sharoitlar mavjud bo'lib, ular samarali tashkil etilganda yuqori natijalarga olib keladi. Eng avvalo, klasterning asosiy ustunligi shundaki, u ta'limning nazariy va amaliy komponentlarini uzviy bog'laydi, ya'ni universitetda o'rganilgan nazariy bilimlar maktab amaliyoti orqali real muhitda sinovdan o'tkaziladi. Bu integratsion yondashuv talabalarni mustaqil fikrlovchi, innovatsion metodlarni tatbiq eta oladigan va ijodiy faoliyatga tayyor bo'lgan pedagog shaxs sifatida shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim klasteri samaradorligini ta'minlovchi omillarni chuqur tahlil qilganimizda, quyidagi muhim jihatlar alohida e'tiborga loyiq: birinchidan, klaster subyektlari — oliy ta'lim muassasalari, maktablar, ilmiy-amaliy markazlar o'rtasida barqaror hamkorlik tizimini shakllantirish zarur. Bu esa uzoq muddatli maqsadlar asosida rejalashtirilgan va o'zaro manfaatlarga tayangan faoliyatni anglatadi. Aynan mana shunday tizim orqali ta'lim va amaliyot uyg'unligi samaradorlik kasb etadi.

Ikkinchidan, talabalarga mustaqil metodik izlanish yuritish uchun shart-sharoit yaratish, ularni metodik izlanishga yo'naltirish va innovatsion dars ishlanmalarini ishlab chiqishga rag'batlantirish pedagogik ijodkorlikni shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bunda talabaning dars loyihasini yaratishi, uni himoya qilishi, tanqidiy mulohaza yuritishi, va fikrini asoslab bera olishi asosiy kompetensiyaviy natijadir.

Uchinchidan, o'quv jarayonlarida ijodiy topshiriqlarga ustuvor o'rin berilishi talab qilinadi. An'anaviy test va reproduktiv topshiriqlar o'rniga muammoli, ochiq, reflektiv hamda konstruktiv fikrlashni talab qiluvchi topshiriqlar orqali talabalar o'z fikrini erkin ifodalash, yangicha yondashuvlar ishlab chiqish, o'quvchilar faoliyatini baholash mezonlarini aniqlash kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari asosida didaktik ijodkorlikni baholash mezonlarini takomillashtirish zarurligi ham aniqlanmoqda. Ayni paytda baholashda faqatgina ijodiy ish mavjudligi emas, balki uning yangiligi, asoslanganligi, metodik asosiligi va o‘quvchi faoliyatiga real ta’siri kabi mezonlar joriy etilishi lozim. Bundan tashqari, talabalar faoliyatini reflektiv tahlil qilish, ya’ni o‘z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini tan olish va ularni bartaraf etish yo‘llarini mustaqil izlashga o‘rgatish zaruriyati yuzaga chiqmoqda.

Ta’lim klasteri nafaqat ko‘p tomonlama pedagogik hamkorlik maydoni, balki didaktik ijodkorlikni rivojlantirishning innovatsion-muvofiqlashtirilgan modeli sifatida qaralishi lozim. Bu yondashuv orqali kasbiy ijodiylik, muammoli fikrlash, hamkorlikda ishlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi pedagogik kompetensiyalar izchil shakllanadi va takomillashadi.

O‘tkazilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, pedagogik ta’lim klasteri sharoitida talabalar, xususan, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi bo‘lishga tayyorlanayotgan talabalarning didaktik ijodkorlik salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar majmuasi mavjud. Klaster modeli nafaqat o‘quv jarayonining uzviyligini ta’minlaydi, balki nazariya va amaliyotni integratsiyalashgan holda olib borish imkonini yaratadi. Bu esa pedagogik faoliyatga yo‘naltirilgan o‘quv muhitida talabalarning kasbiy va ijodiy yetuklik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Klaster doirasida amalga oshiriladigan real tajribalar, ustoz-shogird aloqasiga asoslangan faoliyat, amaliy mashg‘ulotlarda ko‘p tomonlama uslubiy hamkorlik va innovatsion pedagogik yondashuvlar – bularning barchasi talabalarni zamonaviy pedagogik fikrlashga, ijodkorlikka, mustaqil qaror qabul qilishga va metodik yangiliklar yaratishga yo‘naltiradi. Ayniqsa, didaktik topshiriqlarni loyihalash, metodik izlanishlar olib borish, interaktiv va tanqidiy fikrlashga asoslangan darslarni ishlab chiqish kabi faoliyat turlarida klasterning samarasi yaqqol namoyon bo‘ladi.

Tahlil natijalari shuni anglatadiki, pedagogik ta'lim klasterining salohiyati to'liq ro'yobga chiqarilganda, o'quvchi-shaxsga yo'naltirilgan, interaktiv va ijodiy yondashuvlar ustuvor bo'lgan ta'lim muhitini shakllantirish mumkin bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, oliy ta'lim bitiruvchisining professional tayyorgarligi va kasbiy moslashuvchanligini sezilarli darajada oshiradi.

Shu boisdan, pedagogik ta'lim klasteri doirasida didaktik ijodkorlikni shakllantirish metodikasini ilmiy asosda takomillashtirish va uni respublika miqyosida ommalashtirish dolzarb strategik yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Bunday yondashuv orqali nafaqat zamonaviy talablar asosida o'qituvchi tayyorlash tizimi kuchaytiriladi, balki umuman ta'lim sifatining yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiluvchi metodik asoslar yaratib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning milliy maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi PQ-290-son Qarori "Pedagogik ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish va innovatsion rivojlantirish strategiyasi to'g'risida".
4. Azizxo'jayev A.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2021. – 272 b.
5. Yuldashev J.Y., Qurbonova M.Q. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020. – 240 b.
6. G'ofurov K. Pedagogik innovatsiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019. – 168 b.

7. Mahkamova D. Ta'limda klaster tizimi: nazariy asoslar va milliy model. // "Pedagogika va psixologiya" jurnali. – 2023. – №2. – B. 45–52.

8. Toshqulov I.U. Ta'lim klasteri: tizimli yondashuv va istiqbollar. // O'zDJTU ilmiy axborotnomasi. – 2022. – №4. – B. 101–107.

9. Egamberdiyeva N. Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalar asosida darsni loyihalash. – Qarshi: Nasaf, 2021. – 132 b.

10. Jalolova M.X. Pedagogik innovatsiyalar va ijodkorlik. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 184 b.

11. Шарипова З.А. Формирование профессионально-педагогического мышления у студентов педагогических вузов. – Ташкент: Fan, 2020. – 150 с.

12. Ваганова О.И., Чудинова В.В. Кластерная система в профессиональном образовании: теория и практика. – Москва: Академия, 2019. – 256 с.

13. Nelsen B. The Cluster Approach to Education and Development: Strategic Cooperation in Teaching and Research. – Journal of Education Policy, 2020. – Vol. 35(3). – pp. 312–326.

14. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2020. – 384 p.